

O`ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI HEAD/BOSH SO`ZI
ISHTIROKIDAGI SOMATIK FRAZEOLOGIZMLARINING QIYOSIY
TAHLILI

Kurbonova Marguba

Erkin izlanuvchi,

Andijon davlat chet tillari instituti

Andijon, O'zbekiston

Kmarguba2020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8289564>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi head/bosh so'zlari ishtirokidagi somatik frazeologizmlar va ularning qiyosiy tahlili ko'rib chiqilgan. O'zbek va ingliz tillaridagi somatik frazeologik birliklarning qiyosiy tahlili bir qancha misollar bilan tahlilga tortilgan. Nazariy ma'lumotlarga munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: somatizm, ibora, frazeologizm, frazeologiya, frazeologik birlik.

ANNOTATION

This article discusses somatic phraseology involving the words eye in Uzbek and English and their comparative analysis. Comparative analysis of somatic phraseological units in Uzbek and English languages is analyzed on several examples. The theoretical data have been processed.

Keywords: somatism, phrase, phraseological unit, phraseology, phraseological unit.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается соматическая фразеология с участием слова "голова" в английском и узбекском языках и их сравнительный анализ. Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов узбекского и английского языков проанализирован на. Теоретические данные обработаны.

Ключевые слова: соматизм, словосочетание, фразеологизм, фразеология, фразеологизм.

Tilshunoslikda inson tana a'zolari nomlariga nisbatan qo'llaniladigan «somatizm» atamasi ilk bor eston tili frazeologizmlarini o'rgangan olim F.Vakktomonidan qo'llanilgan edi. U somatizmlar frazeologizmlarning qadimgi ko'rinishlari qatoriga kirishini va eston tili frazeologik fondining anchagina qismini tashkil etishini ta'kidlagan edi [4].

O'zbek tilshunos olimlarimizdan A. Mamatov izlanishlaridan A.Isaev[1] ning fikrini iqtibos keltiradi: "A.Isaevning fikricha o'zbek tilida "ko'z", "og'iz", "qo'l", "yurak" komponentlari eng mahsuldor hisoblanadi. O'zbek tilidagi frazeologizmlarning ko'pchilik qismini somatik frazeologizmlar tashkil etadi."

Ingliz va o'zbek tillarida somatik frazeologik birliklarni har tomonlama tadqiq qilishga, ya'ni grammatik, leksik va semantik jihatdan o'rganishga harakat qilamiz. Chunki, somatik frazeologik birliklar tilshunoslikning boshqa tarmoqlari bilan keng va har tomonlama aloqadordir.

Ingliz va o'zbek tillari somatik frazeologik birliklarining tarkibiy-semantik xususiyatlarini "bosh" kabi somatik komponentli frazemalarni tahlil qilish asosida aniqlaymiz.

Bosh -tananing bo'ynidan yuqorigi,oldingi (odamda, hayvonlarda) qismi; kalla. Do'st boshga boqar, dushman oyoqqa. Maqol.

Oyog'iga bosh qo'yimoq -1).ayn.bosh urmoq. *Dushman qursin, eslarimni shoshirdi.* Mirza Mahmud oyog'iga bosh urdim. "Yusuf va Ahmad".

2).bosh egib, hurmat, ehtirom bildirmoq. *Agar ko'chada bo'lmas edi, Yo'lchi shu onda bu go'zal, toza yurakli, jasur, vafodor qizning oyoqlariga bosh qo'yishga tayyor edi.* Oybek, Tanlangan asarlar.

Bosh-oyoq - bosh-oyoq kiyim (sarpo). Bir kishilik bir sidra kiyim bosh va poyabzal. *Sunbulxon aya Fotimaga juda katta hurmat ko'rsatib, bosh-oyoq sarpo qo'ydi.* Mirmuhsin, Umid. -*Sizga bosh-oyoq kiyim!*- *So'zingdan qaytma, Oftob!* A.Qodiriy, O'tkan kunlar.

Bosh-oyoq ramz solmoq -boshidan to oyog'igacha qaramoq, kuzatmoq. *Samandar hayojon ichida qizga bosh-oyoq razm solib soldi.* S.Karomatov, Bir tomchi qon.

Bosh-qosh - boshliq, rahbar, boshqaruvchi, ishning tepasmda turuvchi. *Rozilik berdimas, o'zi bosh-qosh bo'lyapti.*"Sharq yulduzi". *Kimyoxon bu ishga bosh-qosh bo'ldi.*N.Aminov, Qaxqaxa. *Odil aka to'y va ma'arakalarda doim bosh-qosh bo'lar edi.* Gazetadan.

Bir bosh(i)ni ikki(ta) qilmoq - Q. bosh(i) ikkita bo'ldi.

Boshdan oyoq - to'la -to'kis, but-butun. *Nazarboy qo'lidan qolgan ijaraning qanday bo'lib uning qo'lga tushganini sizga boshdan-oyoq hikoya qilib beraman.* S, Ayniy, Qullar

Bosh ko'z(i)ni aylantirmoq - Q.bosh(i) aylandi

Boshga tushganni ko'z ko'radi - xayotda (taqdir) yuz bergan narsaga chidashlik, bundan boshqa iloj yo'qlik ma'nosini bildiradi. T.Ashurov..

Beshning boshi bo'lganacha, oltining oyog'i bo'l.

Bir kalla — kalla, ikki kalla — tilla.

Better an ant's head than a lion's tail

Better be the head of a dog than the tail of a lion

Better to be an ant's head than a lion's tail

Little children, headache; big children, heartache

Man is the head of the family; woman is the neck that turns the head.

You cannot hold your head high with your hand out. ~ Yiddish Proverb

Death's head(skeleton) at the feast [2] (череп) на пиру, т.е.то, что портит удовольствие, омрачает веселья (В Древнем Египте существовал обычай ставить во время пира на видном месте скелет, напоминавший гостям о смерти)

Come and dine at Michael's then, uncle-do! Adrian shook his head "Skeletons should not be at feasts" [2], (J. Galsworthy, Maid in Waiting', ch.XVII)

В таком случае, дядя, приходите к Майклу на обед. Пожалуйста, приходите. Адриан покачал головой: -Привидением не место на пиру.

I think you have pulled through the worst of his business now; you don't look quite so much like a death's head at feast [2].(E.L. Voynich,' The Gadfly, part II, ch.VII)

Я думаю, что кризис миновал: вы уже не так напоминаете призрак смерти, являющийся на пир[2].

Beat smth. into smb's head [2] (into the head of smb) разг.вбивать, вколачивать что-либо кому-либо, в голову.

I cannot beat it into his head that he should take off his hat in the house [2]. (DAI)

Не могу вдолбить ему, что шляпу в доме надо снимать [2].

Be head and (over) ears (be over head and ears)[2] (in debt, love, work, etc,) He shot a man in a duel- he's over head and ears in debt...[2] (W.Thackeray, Vanity Fair',ch.XI)

Родон Кроули застрелил на дуэли человека, и кроме того, он по уши в долгах [2].

If Dinny's in love, it's over head and ears, Willfrid." Same here![2]' (J. Galsworthy,' Flowering Wilderness', ch.X)

-Если Динни полюбила, то уж на не шутку.-Я тоже!

Iqtiboslar/Сноски/References:

- 1.Isaev A. Somaticheskije frazeologizmy uzbekskogo yazyka. Diss...kand. filol.nauk. – Tashkent, 1976. –.196 c;
- 2.Kunin A. V. Large English-Russian Phraseological Dictionary: About 20,000 phrases. units ..Prosvesheniye/ Drofa, 2007

3. O`zbek tilining izohli lug`ati. B – harfi. B330,343,346
4. Вакк Ф. О соматической фразеологии в современном эстонском литературном языке: Автореф. дис. канд. филол.наук. –Таллин, 1964. 23 с.
5. Source: <https://proverbicals.com/brain-proverbs>
6. Source: <https://proverbicals.com/proverbs>
7. Source: <https://proverbicals.com/head-proverbs>
8. <https://idioms.thefreedictionary.com/beam>

